

MODERN EDUCATION

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6053676>

Karimova Dilafruz Ravshanovna,
*DSc/ Acting Associate Professor of the
International Islamic Academy of
Uzbekistan.*

Abstract: This article analyzes the development trend of the system of continuous education in today's era of information and new technologies. To date, one of the areas of modernization work in the field of education in the Republic of Uzbekistan is the study of the credit-modular system of education in educational institutions.

Key words: *Higher education, student, credit-modular system, education, professional training, additional education.*

Бугунги даврда ахборот ва янги технологияларнинг кучли оқими кун сайин ортиб бормоқда. Шу аснода инсониятнинг илмлилиқ даражаси ҳам ўсиб бормоқда. Статистик маълумотларга кўра, инсоният жамғариб бораётган билимлар кўлами ҳар 6-7 йилда икки баробарга кўпаймоқда¹. Аммо бошқа бир томондан олиб қарайдиган бўлсак, бундай кескин ўсиш мутахассисларнинг олган билимлари «эскириши»га олиб келади. Экспертларнинг таҳлилига қараганда, ҳар йили 15-20% билимлар амортизациясини кузатиш мумкин². Мана шундай факторлар таълим системасини замон билан ҳамнафас олиб бориш, бозор иқтисодиёти эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда инсоннинг бутун умрини қамраб олувчи узлуксиз таълимни жорий этиш ғоясини илгари суради. Ҳозирда таълим тизимига татбиқ этилаётган таълимнинг янги, замонавий концепцияси юртимизда азалдан тарғиб қилинган «*Бешикдан то қабргача илм изла*» деган пурмаъно қондани ўзида мужассам этади десак муболаға бўлмайди. Кредит-модуль тизимида эса талабаларнинг ҳар бири ўзининг қобилияти ва қизиқишидан келиб чиқиб индивидуал йўналтирилган

¹ Карпенко М. П. Перспективы развития системы высшего образования на основе «Концепции вуза–2030» / М. П. Карпенко //Вестник РЕАН. 2005. Т. 5. №3. С. 27–34

² Карпенко М. П. Перспективы развития системы высшего образования на основе «Концепции вуза–2030» / М. П. Карпенко //Вестник РЕАН. 2005. Т. 5. №3. С. 27–34

таълим олиш ва бунда барча билан тенг имкониятларга эга бўлиши назарда тутилади.

Талабаларнинг мустақил таълим жараёнини тўғри ташкил этиш кредит-модуль тизимида замонавий таълим жараёнининг энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Зеро, А.Мамфольд таъкидлаганидек «*Одамларга кераксиз билимларни бергандан кўра, уларга самарали билим олишларида кўмаклашиш зарур*³». Бугунги кун таълим тенденцияси ҳам талабани ўқитиш эмас, балки талаба ўқиши учун барча шарт-шароитларни яратиб бериш ғоясини илгари сурмоқда. Яъни, замонавий таълимдаги анъанавий «*таълим бериш*» парадигмасининг ўрнини янги «*таълим олиш*» парадигмаси эгаллаб бормоқда. Бунда талаба ўқитилаётган билимнинг *пассив истеъмолчиси* эмас, балки у олинган билимлар асосида фанга доир ҳар қандай масалада ўз позициясига эга, муаммони таҳлил эта оладиган, муаммога танқидий ёндоша оладиган ва унинг ечимларини излай оладиган билимнинг *актив ижодкори*га айланади. Дарҳақиқат, инсоннинг мияси шундай тузилганки, у истамаган ва керакмас деб ҳисоблаган ахборотни тезда унутиш ёки қабул қилмаслик хусусиятига эга. Шу сабабли, талабаларнинг қимматли вақтини беҳуда сарфламасдан, уларнинг ўз ташаббуслари асосида қизиқиш ва қобилиятларидан келиб чиққан ҳолда мутахассисликлари доирасида ўқиб-изланишлари долзарб аҳамият касб этмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида таълим соҳасида олиб борилаётган модернизация ишларининг бир йўналиши сифатида таълим муассасаларида таълимни ташкил этишнинг кредит-модуль тизимини жорий этиш билан боғлиқ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги фармони билан белгиланган «Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси»га кўра мамлакатадаги олий таълим муассасаларининг 85 фоизи 2030 йилгача босқичма-босқич кредит-модуль тизимига ўтиши режалаштирилган. Бундан ташқари Ўзбекистон Республикаси «Таълим тўғрисида»ги ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида»ги қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони, 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сон «Олий таълим

³ Проектирование учебно-методического обеспечения модулей инновационной образовательной программы: Методическое пособие / О. В. Акулова, А. Е. Бахмутский, Р. У. Богданова, О. Б. Даутова, Е. В. Пискунова, Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына; Под ред. С. А. Гончарова. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. — 159 с

тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ва 2018 йил 5 июндаги ПҚ-3775-сон «Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорлари, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 27 мартдаги «Олий таълим муассасаларида масофавий таълимни жорий этиш тўғрисида»ги 233-сон ва 2020 йил 10 апрелдаги «Олий таълим муассасаларида ўқув жараёнини масофавий таълим орқали самарали давом эттириш ҳамда 2019/2020 ўқув йилини яқунлаш тўғрисида»ги 257-сонли буйруқ мамлакатимизда таълим тизимини такомиллаштиришга замин яратади.

Ушбу туб ўзгаришлардан асосий мақсад – жамият учун фойдали, кун сайин ривожланаётган меҳнат бозорида рақобатбардош юқори малакали кадрларни етиштириб беришдир. Мазкур концепцияга эришишнинг устувор йўналишларидан энг муҳимлар қаторида профессионал таълимнинг узлуксизлиги, таълим сифатини ошириш, таълим тизимининг инвестицион жозибадорлигини таъминлаш, сифатли таълим барчани бирдек қамраб оладиган даражага олиб чиқишдан иборатдир.

